

**TEMIRBETON CHIQINDILARI ASOSIDAGI OG'IR BETONNING
FIZIK-MEXANIK XOSSALARINI TADQIQ QILISHDA
EKSPERIMENTAL TADQIQOTLARNI O'TKAZISH METODIKASI**

Botirova Nodira Sherali qizi

JizPI assistenti

Rajabboyev Anvarbek Mansurbek o'g'li

JizPI talaba

Raximboyev G'ayratjon Xurshid o'g'li

JizPI talaba

botirovanodira02@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14961158>

Eksperimental tadqiqotlarni o'tkazishda tegishli GOSTlar bilan me'yorlangan standart usullar va etakchi xorijiy ilmiy-tadqiqot institutlari mutaxassislari tomonidan ishlab chiqilgan nostandart metodikalardan foydalanildi. Beton chiqindilarini burdalab ikkilamchi to'ldirgichlarni olish "BINOKOR TEMIR BETON SERVIS" MCHJ korxonasiining statsionar lunjli maydalagichida amalga oshirildi. Mayda fraksiali burdalash maxsulotlaridan mineral mikroto'ldirgichlarni olish SHLM-100 laboratoriya tegirmonida (1.1-rasm) bajarildi. Mineral mikroto'ldirgichlarning dispersligi nisbiy sirtining yuzasi mezon bo'yicha baxolandi va PSX-11A asbobida havo-o'tuvchanlik usuli (Kozeni-Karman usuli) bo'yicha aniqlandi (1.2-rasm). Sementli bog'lovchi, beton qorishmasi va betonning reologik va mustaxkamlikka oid tavsiflari quyidagi me'yoriy xujjatlarga muvofiq baxolandi: GOST 310.3-76 «Sementlar. Me'yoriy quyuqlik, qotish muddatlari va xajmi o'zgarishining bir tekisligini aniqlash usullari», GOST 310.4.-81 «Sementlar. Egilishdagi cho'zilish va siqilishga mustaxkamlikni aniqlash usullari», GOST 7473-94 «Beton qorishmalari. Texnik shartlar», GOST 10181-2000 «Beton qorishmalari. Sinash usullari», GOST 28013-98 «Qurilish qorishmalari. Umumiy texnik shartlar», GOST 5802-86 «Qurilish qorishmalari. Sinash usullari», GOST 30744-2001 «Sementlar. Ko'p fraksiyali qumdan foydalanib sinash usullari», GOST 31108-2003 «Umumqurilish sementlari. Texnik shartlar», GOST 26633-91 «Og'ir va maydadonador betonlar. Texnik shartlar», GOST 10180-90 «Betonlar. Nazorat namunalari bo'yicha mustaxkamlikni aniqlash usullari», GOST 13015.0-83, GOST 13015.1-81, GOST 13015.2-81, GOST 13015.3-81, GOST 13015.4-81 «Yig'ma beton va temirbeton konstruksiyalar va buyumlar».

Beton qorishmalarining qulay joylashuvchanligi laboratoriya va ishlab chiqarish sharoitlarida GOST 10181-2000 ga muvofiq aniqlandi. O'lchashlar N = 300 mm balandlikka ega bo'lgan standart konus yordamida olib borildi.

Beton namunalarini mustaxkamlikka sinash GOST 10180-90 ga muvofiq amalga oshirildi. Standart o'lchamdagi namuna-kublar tekshirilgan qoliplarda ITS 115.00.000 TU texnik shartlarning tegishli talablariga mos keladigan SMJ-KONTROS laboratoriya vibromaydonchasida qoliplash usuli bilan tayyorlandi. Beton namunalari me'yoriy qotish sharoitlarida 20 °S haroratni hamda havoning nisbiy namligi 95% bo'lishini ta'minlaydigan kameralarda saqlandi. Siqilishga mustaxkamlikni aniqlashda namunalar CONTROLS 50-C34L pressida sinaldi. Bunda namunalarning to'liq buzilishiga qadar olib borishni ta'minlovchi tezlik bilan uzluksiz ravishda yuklantirib borildi.

Beton namunalarning muzlashga bardoshlilikini aniqlash bo'yicha sinovlar GOST10060.2-95 ning uchinchi usuliga muvofiq "Ko'prik qurilishida qurilish materiallari va konstruksiyalarining sifatini nazorat qilish bo'yicha laboratoriya" MCHJda o'tkazildi. Beton namunalari GOST 10180-90ga muvofiq tayyorlandi. Namunalarni yuklantirish va muzlatish GOST10060.2-95 ning talablari bo'yicha qabul qilindi. Muzlatish va eritish uchun xlorli natriy eritmasi sig'imda har bir 20 sikldan keyin o'zgartirildi. Asosiy namunalar sig'imdan olingandan keyin tarozida tortildi va GOST 10180-90 bo'yicha siqilishga sinaldi.

Beton namunalarini suv o'tkazmaslikka sinash uning havo o'tkazuvchanligi bo'yicha GOST 12730.5-84 ga muvofiq jadallashtirilgan usulni qo'llab amalga oshirildi. Sinovlarni o'tkazish uchun maxsus «Agama» qurilmasidan foydalanildi. O'lchashlar kamera ichida hosil qilinadigan bosimning 0,064 MPa dan kam bo'lmagan qiymatlarida boshlandi. Sinovlardan oldin namunalar laboratoriya xonasida 1 sutka davomida saqlandi.(1.1-rasm)

1.1-rasm.SHarli laboratoriyaga oid SHLM-100 tegirmoni

1.2-rasm. Mineral mikroto'ldirgichlarning nisbiy sirtining yuzasini aniqlash asbobi PSX-11A (Kozeni-Karman usuli bo'yicha)

Sement tizimlari g'ovakligini o'rganishda simobli porometriya uslubi qo'llangan va bunda Thermo Scientific firmasining Pascal 240 EVO seriyali simobli porozimetri ishlatilgan (1.2-rasm).

Beton qorishmasidan ultratovush o'tishi tezligini o'lchash uchun UKS-MG4 asbobidan foydalandik (1.3-rasm)

1.3-rasm. Ultratovush tezligini o'lchashga asoslangan UKS-MG4 asbobi

Turli retseptura-texnologik faktorlarning og'ir betonning fizik-texnikaviy xossalriga ta'sirini o'rganish soni standartlar talablariga mos keluvchi namunalar seriyasini sinash natijalari bo'yicha amalga oshirildi.

O'lchashlarning har bir turi uchun uning xatoligiga bog'liq ravishda namunalarning kerakli soni aniqlandi. Bunda $\bar{Y}_{u/v}$ ning o'lchashlardan keyingi o'rtacha miqdori, quyidagi formula bo'yicha hisoblandi [16]:

$$\bar{Y} = \frac{1}{m} \sum_{w=1}^m \bar{Y}_{uw} \quad (1.1)$$

O'lchashlarning seriyasida natijalar tarqoqligini tavsiflovchi dispersiyasini quyidagi formula bo'yicha aniqlandi [29]:

$$S^2_{u/w} = \frac{1}{m-1} * \sum_{w=1}^m \left(\bar{Y}_{u/w} - Y_{u/w} \right)^2 \quad (1.2)$$

Namunalarni mustaxkamlikka (R_i) sinashda alohida natijalarning anomalligini baholash T_i miqdorini kritik miqdor T_k bilan taqqoslash yo'li bilan amalga oshirildi. Bu yerda:

$$T_i = \frac{|R_i - \bar{R}|}{S_{u/w}} \quad (1.3)$$

Agar T_i miqdori T_k miqdoridan katta bo'lsa u holda mazkur sinash natijalari keyingi hisoblardan olib tashlandi.

Sinovlar seriyasida natijalar bir xilligining xaqiqiy tavsifi sifatida o'rtacha kvadratik chetlanish - $S_{u/v}$ va variatsiya koeffitsienti - V qabul qilindi. Ushbu miqdorlar quyidagi formulalardan foydalanib aniqlandi:

$$S_{u/w} = \sqrt{\frac{1}{m-1} \sum_{w=1}^m (\bar{Y}_{u/w} - Y_{u/w})^2} \quad (1.4)$$

$$V = \frac{S_{u/w}}{\bar{Y}_{u/w}} 100\% \quad (1.5)$$

Sinovlarning takrorlanuvchanligi n ta qayta o'tkaziluvchi tajriba va ularning har biridagi m ta o'lchash orqali baholandi.

Takrorlanuvchanlikning o'rtacha miqdori $\bar{Y}_{u/v}$ quyidagi formula yordamida hisoblandi:

$$\bar{Y}_{u/v} = \frac{1}{mn} \sum_{v=1}^n \sum_{w=1}^m Y_{uvw}; \quad (1.6)$$

$$S^2_{u/v} = \frac{1}{n-1} \sum_{v=1}^n (\bar{Y}_{u/v} - \bar{Y}_{uv/w})^2 \quad (1.7)$$

Takrorlanuvchanlik dispersiyasining baholanishi va olingan ma'lumotlarning teng-aniqligini tekshirish Koxren mezonini bo'yicha 50% nuqtalar uchun bajarildi. Ushbu nuqtalar bo'yicha takroriy sinovlar o'tkazildi.

Quyidagi keltiriluvchi formuladan aniqlanuvchi Koxren mezonining xaqiqiy miqdori (G):

$$G = (S^2_{uv/w})_{\max} / \sum_{v=1}^n S^2_{uv/w} \quad (1.8)$$

ushbu mezonning nazariy miqdori (G_{tab}) bilan taqqoslandi.

O'lchashlar va sinovlarning teng-xaqiqiyliqi xaqidagi xulosa quyidagi qoidaga ko'ra chiqarildi: agar $G < G_{\text{tab}}$, bo'lsa, u holda berilgan ahamiyatlilik darajasida ($\alpha=0,05$) dispersiyalar qatorining bir xilliligi xaqidagi gipoteza xaqiqatga mos keladi deb topilishiga ruxsat etiladi.

Ikkilamchi Chaqiq tosh asosidagi modifikatsiyalangan betondan olingan buyumlarni issiqlik-namlik bilan ishlov berish jarayonining rejimini

optimallashtirishni eksperimentlarni rejalashtirishning matematik usulidan foydalanib amalga oshirildi.

Modifikatsiyalangan betonning o'rganilayotgan xossasi ko'rsatkichini eksperimentning ihtiyoriy nuqtasi sohasida tasvirlash uchun to'rtta noma'lum faktorga ega bo'lgan ikkinchi darajali polinomial matematik modeldan foydalanildi [40].

Rejalashtirilgan eksperimentlarni amalga oshirish uchun to'la faktorli eksperimentning ortogonal rejasi – 2^4 tanlab olindi. Ushbu rejaning afzalligi tajribalar sonining minimal bo'lishi, tenglama koeffitsientlarini hisoblash va baholashning soddaligi, hamda yuqori darajada ishonchiligi hisoblandi.

Eksperimentlarni rejalashtirish sxemasi chiqish parametrlarining $m=const$ takrorlanuvchi o'lchamlarini faktori fazoning N nuqtasida o'tkazishni ko'zda tutadi.

Regressiv taxlil qilishda eksperimentlar rejasining qatorlarida dispersiyaning statistik bir jinsliliigi, regressiya koeffitsientlarining ahamiyatliligi va modelning adekvatligi tekshiriladi.

Tanlanma dispersiyasining bir jinsliliгинi Koxren mezoni bo'yicha tekshirildi:

$$G^{ЭК} = S \max / \sum_{u=1}^N S_u^2; \quad (1.9)$$

bu yerda: $S \max$ – dispersiyalarning eng katta miqdori;

S_u^2 - rejaning u - nuqtasidagi dispersiya.

G^j ning hisoblangan miqdori g'ovaklanganlik darajasi $\alpha=0,06$ uchun jadvallardan olingan G^t bilan taqqoslandi. Agar $G^t \leq G^j$ bo'lsa, dispersiyalar baholanishining bir jinsliliigi haqidagi gipoteza 96 % ehtimollik bilan qabul qilinadi.

Olingan regressiya tenglamasini adekvatlikka tekshirish uchun Fisherning dispersion nisbati qabul qilindi [58]:

$$F^{ж} = S_{ад}^2 / S_{\text{вoспp}}^2; \quad (1.10)$$

bu yerda: $S_{ад}^2 = \frac{1}{f_i} \sum Y_4 (y_{u}^{ж} - y_{u}^{\text{пoсe}})^2$; $S_{\text{вoспp}} = \frac{1}{f_i} \sum \sum (y_{ui}^{ж} - y_u^{ж})^2$.

F^j ning kritik miqdori [17] bilan taqqoslanganda, agar $F^j < F^t$ sharti bajarilsa, olingan tenglamaning adekvatligi tasdiqlanadi.

SHundan keyin regressiya tenglamasining koeffitsientlari ahamiyatlilikka t – Styudent mezoni bo'yicha tekshiriladi:

$$t_{ai}^{ж} = (a_i) / S_{ai}$$

Agar shart bajarilsa koeffitsientlar ahamiyatli emas deb qabul qilindi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Botirova, N., Abdikomilova, M., Botirov, B., & Abdullayev, M. (2022). DEVELOPMENT OF CONCRETE COMPOSITION WITH THE HELP OF CHEMICAL ADDITIVES OF HIGH STRENGTH HEAVY CONCRETE. Академические исследования в современной науке, 1(17), 99-106.
2. Botirova, N., Abdikomilova, M., & Botirov, B. (2022). SANOAT BINOLARINI LOYIHALASHNING UMUMIY ASOSLARI. Models and methods in modern science, 1(17), 75-81.
3. Ботиров, Б. Ф., & Номозова, Н. Ш. (2019). Особенности государственного регулирования национальной экономики в современных условиях.
4. Ботиров, Б., Ботирова, Н., & Абдикомилова, М. (2023). Определение механических свойств бетонной смеси, полученной на основе базальтовых волокон. Тенденции и перспективы развития городов, 1(1), 426-429.
5. Botirov, B. F., & Botirova, N. S. (2023). BAZALT FIBRASI ASOSIDA OLINGAN BETONNING QORISHMASINI MEKANIK XOSSALARINI ANIQLASH. Центральноазиатский журнал образования и инноваций, 2(9), 115-119.
6. Botirov, B. F., Botirova, N. S., & Abdikomilova, M. (2023). BAZALT FIBRASI ASOSIDAGI FIBROBETON OLISHDA QO'LLANILADIGAN BOG'LOVCHI MODDALAR. Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences, 265-267.
7. Нарбеков, Н. Н., Игамбердиев, Д. Х., & Ботиров, Б. Ф. (2019). ПАРАДИГМА В ФОРМИРОВАНИЕ И РЕШЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАДАЧ. ББК 3 П27, 61.
8. Матниязов, Б. И., Ботиров, Б. Ф., & Ботирова, Н. Ш. (2024). ТОНКОСТЕННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ ПАВИЛЬОННОГО ТИПА. Журнал академических исследований нового Узбекистана, 1(1), 137-141.
9. Матниязов, Б. И., Ботиров, Б. Ф., & Ботирова, Н. Ш. (2024). ТОНКОСТЕННЫЕ ГНУТОФОРМОВАННЫЕ КОНСТРУКЦИИ С ДИСПЕРСНЫМ АРМИРОВАНИЕМ ДЛЯ БЫСТРОВОЗВОДИМЫХ ЗДАНИЙ. Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies, 1(1), 178-181.
10. Ботиров, Б. Ф., Ботирова, Н. Ш., Абдикомилова, М. Ж., & Ахмедов, Р. А. (2024). ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОПЫТНОЙ ПАРТИИ СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ СТАЛЕФИБРОБЕТОНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ В НАТУРАЛЬНУЮ ВЕЛИЧИНУ. Новости образования: исследование в XXI веке, 2(17), 14-21.
11. Bolotov, T. T., Botirov, B., Botirova, N., & Abdikomilova, M. (2023). BAZALT FIBRASI ASOSIDAGI FIBROBETON OLISHDA FOYDALANILGAN XOM ASHYO

MATERIALARINING XARAKTERISTIKASI VA ILMIY IZLANISHLAR METODIKASI.

Interpretation and researches, 1, 16.

12. Ботиров, Б. Ф., Муминжанова, У. А., & Номозова, Н. Ш. ОСОБЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА НА СКЛОНАХ И СЛОЖНЫХ РЕЛЬЕФАХ ГОРНОЙ МЕСТНОСТИ УЗБЕКИСТАНА. УЧЕНЫЙ XXI ВЕКА, 17.

13. Botirov, B., Rapiyeva, R., Axmatova, N., & Chaqqonova, S. (2024). RESEARCH ON THE COMPOSITION OF NEW INNOVATIVE CONCRETES USED FOR ROAD PAVEMENTS AND THEIR PHYSICAL-MECHANICAL PROPERTIES. Теоретические аспекты становления педагогических наук, 3(18), 40-45.

14. Botirov, B., Akramov, A. A., Abdug'aniyeva, N., Ergashev, S., & Erkinov, S. (2024). BETON NAMUNALARINI SINASH UCHUN SEMENTNING MUSTANKAMLIGINI TADQIQ QILISH. Инновационные исследования в науке, 3(10), 11-15.

